

ISPITIVANJE MATERIJALA SAVIJANJEM SA OSLONCEM U TRI TAČKE

TESTING OF MATERIALS BY BENDING WITH SUPPORT IN THREE POINTS

Mara Kovačević, dipl.inž.met, IWE, IWI-C

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17248802>

Rezime

Tema rada je savijanje kao jedan od najčešće korišćenih postupaka oblikovanja metala deformacijom pri obradi limova. Ispitivanje savijanjem je metoda koja se koristi za procenu duktilnosti, čvrstoće na savijanje i otpornosti materijala na lom. Metoda podrazumeva primenu sile savijanja na uzorak kako bi se procenila njegova sposobnost da se odupre deformaciji. Važni faktori koji utiču na mehaniku savijanja su materijal, debljina lima, radijus preko kojeg dolazi do savijanja epruvete, poluprečnik savijanja, ugao savijanja, uređaji, alati i specifični proces savijanja metala. U radu je razmatran i radijus savijanja kao značajan parametar prilikom sprovođenja postupaka savijanja u tri tačke za epruvete lima od konstrukcionog čelika.

Ključne reči: *ispitivanje savijanjem, ispitivanje savijanjem sa osloncem u tri tačke, radijus savijanja, rastojanje između oslonaca, značaj i prednosti postupka savijanja*

UVOD

Oblikovanje metala deformacijom podrazumeva metode kojima se plastičnim deformacijom metalu daje konačan oblik. Mnogobrojne metode oblikovanja deformacijom široku primjenu nalaze u metalnim industrijama kao što su metaloprerađivačka, automobilska, avionska, industrija poluproizvoda, kako u proizvodnji malih serija tako i u proizvodnji velikih serija. Jedna od najzastupljenijih metoda oblikovanja metala deformacijom je metoda savijanja. Ova metoda se koristi za različite vrste materijala kao što su metali, polimeri, keramika i kompoziti. Svaki materijal može pokazati različito ponašanje tokom ispitivanja, što omogućava precizniju analizu njegovih svojstava. Savijanje kao jedan od najčešćih postupaka oblikovanja metala deformacijom osim što se koristi kao samostalna metoda ima mogućnost i kombinovanja sa drugim procesima oblikovanja.

1. Savijanje

Postupak savijanja predstavlja vitalni proces kod proizvodnog inženjerstva. Osim za dobijanje željenog oblika, savijanje se koristi za davanje čvrstoće i krutosti limu, za promenu momenta inercije limenog proizvoda, za poboljšanje estetike delova nekog proizvoda i za uklanjanje oštih ivica. Postupci savijanja obavljaju se u hladnom stanju, dok se debeli limovi i cevi velikih prečnika savijaju u toplom stanju. Savijanje limova je plastična deformacija kojom se menja oblik geometrije radnog komada, dok zapremina ostaje ista. U posebnim slučajevima savijanje može uzrokovati male promene debljine lima. U postupku savijanja, standardizovani uzorak se savija pod jednoosnim naponom savijanja dok ne dođe do plastične deformacije ili loma kako bi se dobile informacije o ponašanju materijala pri savijanju.

Tokom procesa savijanja materijal je pod delovanjem elastičnih i plastičnih naprezanja, a prestankom delovanja spoljašnjeg opterećenja, savijeni predmet se zbog postojanja

elastičnih naprezanja, malo povrati i otvori. Savijanje je ujedno i postupak oblikovanja deformiranjem kod kojeg pojava elastičnog povrata najviše dolazi do izražaja i utiče na geometriju konačnog proizvoda.

Kao poluproizvodi za dalju obradu savijanjem najčešće se koriste limovi i trake, ali se ne isključuju i mogućnosti prerade i drugih poluproizvoda (npr. vučeni i valjani profili, šipke, cevi itd.). U tehničkoj industriji danas operacije savijanja u kombinaciji sa zavarivanjem, često zamjenjuju tehnologiju livenja i kovanja teških delova (savijanjem i zavarivanjem rade se: tankozidni kotlovi, baloni, cevi pod pritiskom, kućišta teških presa, kućišta turbina, itd.). Tehnologija izrade delova savijanjem nudi niz prednosti. Konstrukcije izrađene tehnologijom savijanja su lakše od livenih, a proizvodni proces je jednostavniji što se, svakako, odražava kroz ekonomske efekte. Osim toga, veća je i otpornost konstrukcija i to naročito na udarna opterećenja.

Sila potrebna za savijanje zavisi od procesa savijanja jer se mehanika svakog procesa može znatno razlikovati. Važni faktori koji utiču na mehaniku savijanja su kvalitet materijala, debljina lima, radijus preko kojeg dolazi do savijanja, ugao savijanja, uređaji, alati i specifični proces savijanja metala. S obzirom na dimenzije i oblik komada, profil poluproizvoda i karakter proizvodnje, proces savijanja se izvodi alatima na presama, valjcima na rotacionim uređajima, posebnim uređajima sa dodatnim uređajima za savijanje.

2. Postupak savijanja sa osloncem u tri tačke

Savijanje u tri tačke je osnovna tehnika koja se koristi i za ispitivanje materijala i za praktične primene u proizvodnji. Kod ove metode, lim se oslanja na dve tačke, a kontrolisana sila se primenjuje na treću tačku između oslonaca. Ovaj pristup pruža ravnomernu raspodelu napona i deformacije preko uzorka ili radnog predmeta, kao i uvid u ponašanje materijala pod opterećenjima savijanja, uključujući granicu tečenja i modul elastičnosti (slika 1).

Slika 1 Savijanje sa osloncem u tri tačke, raspodela napona i deformacije

Ispitivanje savijanjem u tri tačke izvodi se za određivanje savojne čvrstoće i to najčešće za krte materijale kao što je sivi liv, gde sila deluje na polovini udaljenosti između oslonaca epruvete. Krti materijali se lome pri relativno malim uglovima savijanja a pored sile meri se i deformacija preko veličine ugiba.

Žilavi materijali, kao čelici, obično se ne lome pri savijanju, te se kod njih određuje naprezanje pri kojem nastaju trajne deformacije. Zato se ispitivanje savijanjem žilavih metalnih materijala izvodi znatno češće kao tehnološko ispitivanje radi utvrđivanja njegove sposobnosti deformisanja, a ocenjuje se opisno na temelju propisanog ugla savijanja (obično 180° za obične konstrukcije čelike).

Deformabilnost je sposobnost materijala da se deformiše bez pojave loma, u tačno definisanim tehnološkim uslovima, kao što su temperatura, brzina deformacije i šema napregnutog stanja.

1. Temperatura

Plastično deformisanje metala može se obavljati u hladnom stanju (na sobnoj temperaturi) ili u vrućem stanju (pri povišenoj temperaturi). Porastom temperature metala opada otpor metala deformisanju i samim tim se olakšavaju uslovi obrade samoga metala.

2. Hemijski sastav

U čeličnim materijalima sadržaj ugljenika ima velik uticaj na oblikovanje. Sposobnost oblikovanja je manja što je veći sadržaj ugljenika. Dodatak legirajućih elemenata, kao što su hrom i molibden smanjuju deformabilnost, dok uticaj nikla i mangana povećava sposobnost oblikovanja. Legirajući elementi koji u čeliku stvaraju karbide smanjuju sposobnost oblikovanja. Fosfor i sumpor povećavaju verovatnoću pucanja ili cepanje i nisu poželjni za oblikovanje, vučenje ili savijanje. Silicijum povećava čvrstoću čelika i samim tim smanjuje oblikovanost.

3. Uticaj brzine deformacije

Povećanjem brzine deformisanja snižava se deformabilnost. Ova pojava naročito je izražena prilikom oblikovanja u toplom stanju, dok su razlike prilikom oblikovanja u hladnom stanju značajno manje. Naprezanje plastičnog tečenja raste povećanjem brzine deformisanja, dok istovremeno deformabilnost opada. Postupkom sporog pritiska postiže se veći stepen deformacije, ali postupak koji se izvodi brzo ima za posledicu veću čvrstoću i bolja mehanička svojstva. Pri sporom savijanju mogu se postići veliki stepeni deformacija bez pojave prslina.

4. Uticaj šeme napregnutog stanja

Pod delovanjem pritiskog naprezanja sulfidi i fosfidi se usitnjavaju kako se usitnjavaju i kristalna zrna, a ako je naprezanje zatezno onda je mesto ovih diskontinuiteta mesto incijalne mikroprrsline koja se pod delovanjem zateznog naprezanja počinje širiti i dolazi do loma. Materijal postaje deformabilniji kada je napregnut pritiskim naprezanjima i može podneti veći stepen deformacije, što pokazuje kako materijal bolje podnosi pritiska naprezanja nego zatezna.

2.1 Radijus savijanja

Radijus savijanja odnosi se na rastojanje od ose savijanja do površine epruvete prilikom savijanja materijala i obično se naziva unutrašnji radijus savijanja. To je unutrašnja kriva savijanja, odnosno, kritični parametar koji značajno utiče na strukturni integritet i na izgled finalnog proizvoda. Spoljašnji radijus savijanja je obično jednak zbiru unutrašnjeg radijusa savijanja i debljine epruvete.

- Unutrašnji radijus savijanja: Zakrivljenost na unutrašnjoj strani savijanja, slika 2;
- Spoljašnji radijus savijanja: Zbir unutrašnjeg radijusa i debljine materijala, slika 2.

Minimalni radijus savijanja je najmanji radijus kojim možete saviti lim bez pucanja ili oštećenja.

Ako je radijus savijanja manji, napon na spoljašnjoj strani savijanja biće veći i zatezanje će biti veće. Epruveta će se deformisati, napuknuti ili slomiti tokom savijanja. Da bi se izbegli ovi problemi, treba obratiti pažnju na minimalni radijus savijanja.

Zbog različitih metoda savijanja, karakteristika kalupa i materijala, različiti radni komadi mogu imati različite minimalne radijuse savijanja i teško je izračunati tačnu vrednost. Međutim, da bi se dobio najsavršeniji radni komad za savijanje, unutrašnji radijus treba postaviti što je moguće bliže debljini materijala (lima). Na primer, za lim sa visokom duktilnošću, većom zateznom čvrstoćom i tvrdoćom materijala, potreban je veći radijus.

Slika 2 Unutrašnji i spoljašnji radijusi savijanja

Postoji mnogo faktora koji utiču na radijus savijanja lima, uključujući čvrstoću materijala, debljinu, ugao savijanja.

Svojstva materijala koji se savija značajno utiču na dostizni radijus savijanja. Ključni faktori uključuju granicu tečenja, tvrdoću, elastičnost i vrstu materijala.

Čvrstoća materijala koji se savija direktno utiče na dostizni radijus savijanja. Materijali veće čvrstoće, kao što su čelici visoke čvrstoće, generalno zahtevaju veće radijuse savijanja kako bi se sprečilo pucanje ili lomljenje. Nasuprot tome, duktilniji materijali poput aluminijuma ili mekog čelika mogu se savijati na manje radijuse bez ugrožavanja njihovog integriteta. Tvrdi materijali su manje duktilni, što povećava rizik od pucanja na manjim radijusima.

Debljina materijala je još jedan ključni faktor koji utiče na svaki radijus savijanja. Uobičajeno pravilo za određivanje minimalnog radijusa savijanja zasniva se na debljini lima i vrsti korišćenog materijala. U tabeli 1 prikazani su preporučeni minimalni radijusi savijanja za različite materijale: aluminijum, čelik i nerđajući čelik.

Tabela 1 Smernice za minimalni radijus savijanja za različite materijale i debljine[3]

Materijal	t: 1-6 mm	t: 6-12 mm	t: 12-25 mm
Aluminijum	1 x t	1.5 x t	2-3 x t
Meki čelik	0.8 x t	1.2 x t	1.5-2.5 x t
Nerđajući čelik	2 x t	2.5 x t	3-4 x t

Tipična preporuka je 1t, što znači da najmanji radijus savijanja treba da bude najmanje jednak debljini lima. Na primer, ako je debljina lima 2 mm, minimalni radijus savijanja treba da bude 1t, što je 2 mm.

2.2 Granične vrednosti radijusa savijanja

Pri savijanju postoje određena ograničenja u pogledu veličine radijusa savijanja. Suviše male vrednosti radijusa savijanja izazivaju vrlo intenzivnu deformaciju i mogu biti uzrok pojave razaranja materijala. Kod prevelikih vrednosti radijusa, može se dogoditi da ne nastane plastična deformacija, tj. da deformacija ostane u domenu elastičnosti.

Optimalna vrednost radijusa savijanja treba da se nalazi između graničnih vrednosti:

$$r_{min} < r < r_{max}$$

Minimalna vrednost radijusa savijanja pri kojoj neće biti razaranja određuje se s obzirom na stepen deformacije koji odgovara tački M u dijagramu zatezanja i koja iznosi:

$$r_{min} = \frac{s}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_m} - 1 \right)$$

Za praktičnu upotrebu koristi se izraz: $r_{min} = c \cdot s$

Maksimalna vrednost radijusa savijanja određuje se s obzirom na deformaciju na granici razvlačenja ($\varepsilon_e = \frac{Re}{E}$):

$$r_{max} = \frac{s}{2} \left(\frac{1}{\varepsilon_e} - 1 \right) = \frac{s}{2} \left(\frac{E}{Re} - 1 \right) \approx \frac{s}{2} \frac{E}{Re}$$

(s -debljina materijala, Re -napon tečenja, E - modul elastičnosti materijala).

Tabela 2 Koeficijent savijanja za različite materijale (informativno) [5]

Materijal	c	Materijal	c
C10G1 (Č.0210)	1,5	Ms 60	0,4
GS-38 (Č.0300)	1,8	Cu 63 Zn	0,4
GS-45 (Č.0400)	2,0	Cu 72 Zn	0,3
St 2 (Č.0145)	0,5	Cu	0,25
St 4 (Č.0147)	0,5		

Tabela 2.1 Minimalni radijus savijanja za različite materijale na sobnoj temperaturi(informativno)[6]

Materijal	Stanje	
	Meko	Tvrdo
Legure Aluminuma	0	6t
Legure Berilijum-bakar	0	4t
Mesing sa niskim sadržajem olova	0	2t
Magnezijum	5t	13t
Austenitni čelici	0,5t	6t
Nelegirani i niskolegirani čelici	0,5t	4t
Titanijum	0,7t	3t
Legure Titanijuma	2,5t	4t

U tabelama 2 i 2.1 navedeni su koeficijenti savijanja za različite materijale i različita stanja isporuke materijala (podaci iz literature). Minimalni radijus savijanja se najčešće izražava preko debljine materijala, na primer 2t, 3t, 4t itd.

2.3 Postupak ispitivanja

Standard EN ISO 7438[7] detaljno opisuje metodu ispitivanja savijanja za metalne materijale, neophodnu za procenu duktilnosti i oblikovanosti limova koji se koriste u operacijama savijanja.

Ispitivanje savijanjem mora se izvoditi na uređaju za ispitivanje ili presi koji su opremljeni sledećim uređajima:

1. Uređajem za savijanje sa dva oslonca i trnom (slika 3),
2. Uređajem za savijanje sa V-blokom i trnom,
3. Uređajem za savijanje sa stegom.

Slika 3 Savijanje epruveta sa osloncem u tri tačke [7]

Ispitivanje savijanjem sastoji se od podvrgavanja epruvete okruglog, kvadratnog, pravougaonog ili poligonalnog poprečnog preseka plastičnoj deformaciji savijanjem, bez promene smera opterećenja, sve dok se ne postigne utvrđeni ugao savijanja.

Dužina oslonaca i širina moraju biti veći od širine ili prečnika epruvete. Ukoliko nije drugačije utvrđeno rastojanje između oslonaca, l , mora da bude kao što je dato u formuli i ne sme da se menja tokom ispitivanja: $l = (D+3a) \pm a/2$

Prečnik trna je, najčešće, definisan standardom za proizvod.

Širina epruvete jednaka je širini proizvoda, ako je poslednja jednaka ili manja od 20mm.

Kada je širina proizvoda veća od 20mm onda je širina epruvete jednaka:

- (20 ± 5) mm za proizvode debljine manje od 3mm,
- između 20mm i 50mm za proizvode debljine jednake ili veće od 3mm.

Debljina epruveta izrađenih od limova, traka i profila mora biti jednaka debljini proizvoda koji se ispituje. Za debljine proizvoda veće od 25mm, smanjuje se mašinskom obradom jedne površine na debljinu ne manju od 25mm. Tokom savijanja, površina koja nije mašinski obrađena podvrgava se zatezanju.

Ivice epruveta pravougaonog poprečnog preseka moraju biti zaobljene u poluprečniku koji ne prelazi vrednosti napr. 1mm kada je debljina materijala manja od 10mm. Ispitivanje se izvodi na na temperaturi $(10-35)^{\circ}\text{C}$ a pod kontrolisanim uslovima, ako se zahteva, na temperaturi od $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.

Sila savijanja mora da se primenjuje polako da bi se omogućilo slobodno plastično tečenje materijala. U slučaju spora, brzina pomeranja trna mora da bude $(1 \pm 0,2)$ mm/s.

Ugao savijanja, utvrđen je standardima za proizvod, uvek se smatra najmanjim. Ako je utvrđen unutrašnji poluprečnik savijanja, on se smatra najvećim.

Slika 4 Šematski prikaz savijanja sa osloncem u tri tačke preko umetka[8]

Ose dva kraka epruvete ostaju u ravni koja je upravna na osu savijanja. U slučaju savijanja od 180°, dve bočne površine mogu, u zavisnosti od zahteva standarda za proizvod, nalegati jedna na drugu ili mogu biti paralelne na određenom rastojanju koje se kontroliše umetkom, slika 4.

Tumačenje rezultata ispitivanja savijanja mora da se vrši u skladu sa zahtevima standarda za proizvod. Ako ovi zahtevi nisu utvrđeni, smatra se da je epruveta izdržala ispitivanje savijanjem ako nema prslina vidljivih bez upotrebe sredstava za uveličavanje.

Kod epruveta kod kojih je nastao lom, određujemo:

- savojnu čvrstoću,
- ugib pri prelomu,
- krutost i
- faktor savijanja.

Savojna čvrstoća (R_{sm} , MPa) se definiše kao količnik maksimalnog momenta savijanja u trenutku loma epruvete (M_{smax} , Nmm) i otpornog momenta (W , mm³) poprečnog presjeka ispitivane epruvete.

$$R_{sm} = \frac{M_{smax}}{W}$$

Ugib pri prelomu (f_m) određuje se u toku ispitivanja, a predstavlja maksimalni ugib postignut u trenutku loma epruvete i služi kao pokazatelj sposobnosti deformacije pri savijanju (slika 1). Meri se komparatorskim uređajem koji je oslonjen na epruvetu tokom procesa ispitivanja.

Krutost (K_C) je dopunski pokazatelj sposobnosti deformacije i određuje se prema izrazu:

$$K_C = \frac{R_{sm}}{f} \cdot \frac{D}{30}$$

gdje su: R_{sm} (MPa) – savojna čvrstoća, f (mm) – ugib i D (mm) – prečnik utiskivača.

Pored ugiba pri prelomu može se izračunati i savitljivost tj. **faktor savijanja K_S** , koji se koristi kao dodatni pokazatelj svojstva otpornosti i predstavlja odnos savojne čvrstoće prema zateznoj čvrstoći:

$$K_S = \frac{R_{sm}}{R_m} \text{ [MPa]}$$

Proces savijanja karakterišu elastično - plastične deformacije. Ove deformacije, odnosno odgovarajući naponi, imaju različit karakter sa svake strane lima koji se savija. Sloj materijala sa strane pritiskivača (unutrašnja strana) izložen je pritisku, a sa spoljne strane zatezanju. Između ova dva sloja nalazi se neutralna površina, čija se dužina u odnosu na prvobitnu ne menja usled savijanja i naziva se neutralna osa (ili elastična linija), slika 5.

Slika 5 Savijanje elementa sa osloncem u tri tačke [9];

Tačke na uzorku koje imaju najveći primenjeni napon su gornja i donja površina u tački opterećenja B, i tu je najverovatnije da će uzorak popustiti.

Tokom ispitivanja savijanjem može se vršiti elektronski zapis podataka i/ili crtanje dijagrama moment savijanja – ugib ($M_s - f$), koji u zavisnosti od karaktera materijala ima jedan od tri moguća oblika, slika 6. Kao primer izrazito duktilnog materijala, dijagram $M_s - f$ ima oblik kao na slici 6a. Krti materijali imaju karakterističnu krivu $M_s - f$, slika 6b. Kod ovih materijala odmah po postizanju maksimalne vrednosti momenta savijanja, pri nepromenjenom ugibu dolazi do naglog pada vrednosti momenta savijanja. Taj pad je i do vrednosti 50% M_s , nakon čega odmah dolazi do kolapsa materijala. Na slici 6c prikazan je karakterističan dijagram $M_s - f$ za materijal sa mešovitim karakterom loma.

Slika 6 Tipovi dijagrama moment savijanja – ugib (M_s-f) [10]
a) žilavi materijal; b) krti materijal; c) materijali sa mešovitim prelomom

2.4 Značaj i prednosti postupka ispitivanja

Rezultati ispitivanja savijanjem:

- pružaju vredne informacije o ponašanju materijala pod različitim uslovima napreznja i deformacije;
- pomažu inženjerima da donesu prave odluke o tome koje materijale da koriste za određenu primenu;
- omogućavaju proizvođačima da obezbede kvalitet i konzistentnost svojih proizvoda;
- određivanjem čvrstoće na savijanje i duktilnosti materijala, ispitivanje savijanja pomaže u osiguravanju bezbednosti proizvoda i konstrukcija;
- rezultati ispitivanja savijanja se takođe koriste za optimizaciju dizajna proizvoda;
- pomažu razumevanje svojstava materijala, što može dovesti do efikasnijeg korišćenja materijala i, samim tim, do uštede troškova.

Prednosti korišćenja ispitivanja savijanja

- Ispitivanja savijanja mogu se izvoditi na različitim materijalima, uključujući metal, plastiku, keramiku i kompozite.
- Postavka za ispitivanje savijanja je relativno jednostavna i ne zahteva složenu opremu ili procedure, što omogućava brzu i efikasnu analizu svojstava materijala.
- Ispitivanje savijanja je obično ekonomičnije u poređenju sa drugim metodama ispitivanja, kao što su ispitivanje zamora ili ispitivanje zatezanja, što ga čini isplativim rešenjem za razumevanje ponašanja materijala.
- Ispitivanje savijanja pruža sveobuhvatne podatke o čvrstoći na savijanje, duktilnosti i elastičnosti materijala. Omogućava inženjerima bolje razumevanje kako će materijal reagovati pod različitim napreznjima i deformacijama, omogućavajući informisanije donošenje odluka tokom procesa projektovanja i proizvodnje.

- Test se može koristiti kao deo procesa kontrole kvaliteta kako bi se osigurale konzistentne karakteristike materijala u proizvodnim serijama. Pomaže u otkrivanju bilo kakvih odstupanja u svojstvima materijala koja bi mogla uticati na kvalitet i performanse proizvoda.

EKSPERIMENTALNA PROCEDURA

Za eksperimentalni deo korišćen je toplovaljani lim, kvaliteta S235JR+N definisan standardom SRPS EN 10025-2:2011[11], debljine 5mm. Za navedeni materijal je pre ispitivanja savijanjem, urađeno ispitivanje hemijskog sastava (tabela 3) i ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi (tabela 4).

Tabela 3 Rezultati ispitivanja hemijskog sastava OES metodom i zahtevi odgovarajućeg standarda

Uzorak lima od S235JR	Hemijski sastav, wt %									
	C	Si	Mn	P	S	N	Cu	Ni	Cr	AL
	0,09	0,04	0,77	0,015	0,022	/	0,05	0,03	0,02	0,05
Zahtev standarda EN 10025-2	Max 0,19	/	Max 1,50	Max 0,045	Max 0,045	Max 0,014	Max 0,60	Max 0,47	Max 0,34	Max 0,020

Standard EN ISO 6892-1 specificira metodu za ispitivanje zatezanja metalnih materijala na sobnoj temperaturi, pružajući vredne podatke o svojstvima materijala koja utiču na ponašanje pri savijanju. U tabeli 4 prikazane su srednje vrednosti ispitivanih parametara. Za proveru homogenosti korišćenog materijala ispitano je 20 epruveta, uzetih slučajnim izborom iz table lima.

Tabela 4 Rezultati ispitivanja zatezanjem na sobnoj tempertauri prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 6892-1:2020[12] i zahtevane standardne vrednosti prema standardu za proizvod

Dimenzije uzorka od S235JR $a_0 \times b_0$, [mm]	Merna dužina L_0 , [mm]	Napon tečenja R_{eH} , [MPa]	Zatezna čvrstoća R_m , [MPa]	Ukupno izduženje A [%],
5 x 20	55	315	435	33
Zahtev standarda EN 10025-2		min 235	360-510	min 24

Ispitivanje savijanjem je urađeno prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 7438:2020, koristeći uređaj za savijanje sa dva oslonca i trnom, tačka 6.2.

Za ovaj postupak ispitivanja savijanjem definisani su: prečnik trna 2t (t-debljina lima), ugao savijanja od 180 stepeni i brzina ispitivanja 1 mm/sek (EN ISO 7438, tačka 8.3).

Rezultati ispitivanja savijanjem za materijal S235JR prikazani su u tabeli 5. Ispitano je 6 epruveta uzetih sa različitih mesta iz table lima, koja je korišćena za ispitivanje hemijskog sastava i ispitivanje zatezanjem.

Tabela 5 Rezultati ispitivanja savijanjem prema SRPS EN ISO 7438:2020, tačka 6.2

uzorak	Dimenzije, (a x b) (mm)	Prečnik trna, D (mm)	Rastojanje između oslonaca, l (mm)	Brzina ispitivanja, (mm/sek)	Ugao savijanja, (°)	Dužina epruvete, L (mm)	Ocena (prslina, prelom, izgled)
S235JR	5X30	10	25	1	180	300	Bez nalaza

REZULTATI I DISKUSIJA

Da bi se izbeglo razaranje u spoljašnjoj zoni, potrebno je znati najmanje vrednosti radijusa savijanja, r_{\min} , sa kojim se sme raditi.

Minimalni radijus savijanja je najmanja vrednost radijusa savijanja koja se može ostvariti, a da ne dođe do pucanja lima u zoni zateznih napona. Vrednosti za r_{\min} se najčešće računaju prema formuli: $r_{\min} = c \cdot s$,

pri čemu se koeficijent c daje u tabelama odgovarajućih standarda u zavisnosti od mehaničkih svojstava materijala, ugla savijanja, položaja pravca savijanja u odnosu na pravac valjanja materijala, stanja materijala (žareno, normalizovano, ojačano hladnom deformacijom), stanja površine alata. [9].

Ako je $r_{\max} \gg s$ neće doći do trajnog, već samo elastičnog savijanja. Zbog toga je neophodno odrediti i najveći radijus savijanja pri kome se još može ostvariti trajna deformacija.

Konačan uslov za uspešno oblikovanje savijanjem ima oblik: $r_{\min} < r < r_{\max}$.

U standardu SRPS EN ISO 7438:2020 je navedeno da je prečnik trna definisan standardom za proizvod. Za ispitivani materijal S235JR u odgovarajućem standardu SRPS EN 10025 - 2: 2011 nije definisan prečnik trna. Za definisanje prečnika trna za sprovedeno ispitivanje korišćenu su:

- tabela 1 za minimalan radijus savijanja;
- preporuka 1t, što znači da najmanji radijus savijanja treba da bude najmanje jednak debljini lima;
- uslov za uspešno oblikovanje lima savijanjem da je: $r_{\min} < r < r_{\max}$

Vrste i kvaliteti pogodni za hladno oblikovanje i inženjerski čelici pogodni za hladno vučenje moraju biti označeni odgovarajućim nazivom čelika (uključujući simbol C ili GC) ili odgovarajućim brojem čelika kao što je naznačeno u tabelama 9 do 12 standarda SRPS EN 10025 - 2: 2011 (t. 7.4.2.3.1). Hladno oblikovanje dovodi do smanjenja duktilnosti. Preporuke date u tabelama 9 i 12 (tabele 6 i 7) su važne za smanjenje rizika od krskog loma, posebno u vezi sa vrućim cinkovanjem.

Tabela 6 Tehnološka svojstva za čelike kvaliteta S235 do S355 i pogodnost za postupke: hladno prirubljivanje, hladno valjanje, hladno vučenje[11]

Table 9 — Technological properties for steel grades S235 to S355

Designation		Suitability for		
Steel name	Steel number	Cold flanging	Cold roll forming	Cold drawing
S235JRC	1.0122	x	x	x
S235J0C	1.0115	x	x	x
S235J2C	1.0119	x	x	x
S275JRC	1.0128	x	x	x
S275J0C	1.0140	x	x	x
S275J2C	1.0142	x	x	x
S355JRC	1.0551	-	-	x
S355J0C	1.0554	x	x	x
S355J2C	1.0579	x	x	x
S355K2C	1.0594	x	x	x

Tabela 7 Hladno valjanje ravnih proizvoda sa preporukama za minimalni radijus savijanja i nominalne debljine[11]

Table 12 — Cold roll forming of flat products

Designation		Minimum recommended inside bend radii ^a for nominal thicknesses (t) in mm		
Steel name	Steel number	t ≤ 4	4 < t ≤ 6	6 < t ≤ 8
S235JRC	1.0122	1 t	1 t	1,5 t
S235J0C	1.0115			
S235J2C	1.0119			
S275JRC	1.0128	1 t	1 t	1,5 t
S275J0C	1.0140			
S275J2C	1.0142			
S355J0C	1.0554	1 t	1,5 t	1,5 t
S355J2C	1.0579			
S355K2C	1.0594			

^a The values are applicable for bend angles ≤ 90°.

Konstrukcioni nelegirani toplovalajni čelični lim, koji je korišćen za savijanje ima oznaku: EN 10025-2-S235JR(1.0038)+N. Ispravno bi bilo odabrati materijal koji je namenjen za odlikovanje hladnim valjnjem (S123JRC-1.0122) kako bi koristili standardne preporuke za minimalni radijus savijanja ali je u standardu definisan i maksimalan ugao savijanja ($\alpha \leq 90^\circ$).

U literaturi se nalaze različite preporuke za poluprečnik oslonaca i poluprečnik trna. Na primer za debljine lima $a \leq 2\text{mm}$, poluprečnik oslonaca je 25mm a za $a > 2\text{mm}$, poluprečnik oslonaca je 50mm. Preporuke za prečnik trna date su u opsegu $D=(0,5-3)a$ [8].

Ispitivanja savijanjem se obično koriste za duktilne materijale, uključujući većinu metala, i posebno su korisni u industrijama kao što je zavarivanje gde je duktilnost zavarenih spojeva važna za osiguranje pouzdanosti i sigurnosti zavarenih konstrukcija. Primenjuju se različiti tipovi spitivanja na zavarenim spojevima kako bi se procenila njihova sposobnost da izdrže deformacije bez pojave prslina ili drugih oštećenja. Prema standardu SRPS EN ISO 5173[14] prečnik trna ili unutrašnjeg valjka treba da bude jednak $4t_s$ (t_s – debljina epruvete) za osnovni metal sa izduženjem $A \geq 20\%$. Za osnovni metal sa izduženjem $A < 20\%$, primenjuje se sledeća formula, osim ako nije drugačije naznačeno u relevantnom standardu primene:

$$d = \frac{100 \times t_s}{A} - t_s$$

Za ispitivanje uzoraka od betonskog čelika u standardu za proizvod SRPS EN 10080:2008[15] definisan je maksimalni prečnik trna $3d$ za epruvete nominalnog prečnika $d \leq 16\text{mm}$ i $6d$ za epruvete nominalnog prečnika $d > 16\text{mm}$, sa min uglom savijanja od 180° .

ZAKLJUČAK

Prilikom projektovanja delova od lima, razumevanje minimalnog radijusa savijanja je ključno za obezbeđivanje strukturnog integriteta i funkcionalnosti finalnog proizvoda. Korišćenje referentnih tabela(i/ili interaktivnog kalkulatora) može pomoći dizajnerima proizvoda i inženjerima da odrede optimalni radijus savijanja za svoje projekte.

Prilikom ispitivanja savijanjem značajno je definisati optimalne vrednosti radijusa savijanja koji će se koristiti za izračunavanje ključnih parametara kao što su dozvoljeno savijanje i odbitak savijanja.

Suviše male vrednosti radijusa savijanja izazivaju vrlo intenzivnu deformaciju i mogu biti uzrok pojave razaranja materijala.

Kod prevelikih vrednosti radijusa, može se dogoditi da ne nastane plastična deformacija, tj. da deformacija ostane u domenu elastičnosti.

Za uspešno oblikovanje savijanjem potrebno je pridržavati se pravila: $r_{\min} < r < r_{\max}$

Radijus savijanja i parametri savijanja takođe zavise od specifičnog materijala lima. Isti materijal nabavljen od različitih dobavljača može imati različita svojstva, pa je ključno konsultovati se sa svojim dobavljačem materijala prilikom izbora materijala i parametara za ispitivanje.

Pored toga, konsultacija sa proizvođačima delova je značajna. Njihovo iskustvo i stručnost mogu pomoći u donošenju pravih odluka i mogu pomoći prilikom određivanja optimalnih parametara savijanja putem ispitivanja.

U većini slučajeva, prilikom projektovanja delova, preporuka je da se prati pravilo za minimalni radijus savijanja, a zatim tražiti povratne informacije od proizvođača delova.

Ispitivanje savijanjem je neophodan alat u oblasti nauke o materijalima i inženjerstva. Služi kao pouzdana metoda za procenu duktilnosti i otpornosti materijala na lom, pružajući kritične informacije za izbor materijala, kontrolu kvaliteta proizvodnje i inspekciju kod zavarivanja.

LITERATURA

- [1] K.Lange, Handbook of Metal forming, Mcgrow-Hill Book Company, New York, 1995.
- [2] <https://xometry.pro/en-eu/articles/sheet-metal-bend-radius-table-calculator/> Sheet Metal Fabrication Minimum Bend Radius For Sheet Metal: Reference Table & Calculator, novembar 2024
- [3] <https://www.adhmt.com/press-brake-bend-radius/> Press Brake Bend Radius: Ultimate Guide, publish date: December 23, 2024
- [4] <https://ahssinsights.org/forming/testing-characterization-forming/bend-testing/>
- [5] Davedžić B. Plastičnost i obrada metala deformacijom, Naučna knjiga Beograd 1992
- [6] <https://niamt.ac. Sheet metal processes bending.pdf>, pristup: avgust 2025
- [7] SRPS EN ISO 7438:2020 Metalni materijali-Ispitivanje savijanjem, ISS 2020
- [8] Darko R. Bajić, Mašinski materijali II, Univerzitet Crne Gore, Podgorica 2024,
- [9] <https:// Three Point Bend Testing using a Texture Analyser – Calculating Fundamental Parameters, October 2018>
- [10] J.Vitez, M.Oruč, Ispitivanje metalnih materijala, Univerzitet u Zenici 2006
- [11] SRPS EN 10025-2:2020-Toplovalajni proizvodi od konstrukcionih čelika-Deo2: Tehnički zahtevi za ispiruku nelegiranih konstrukcionih čelika, ISS 2020
- [12] SRPS EN ISO 6892-1:2020-Metalni materijali-Ispitivanje zatezanjem-Deo1:Ispitivanje na sbnoj temperaturi, ISS 2020
- [13] <https://biopdi.com/bend-testing/> Bend Testing: Evaluation of Strength and Ductility of Materials; pristup: avgust 2025
- [14] SRPS EN ISO 5173:2023: Ispitivanje zavarenih spojeva metalnih materijala-Ispitivanje savijanjem, ISS 2023
- [15] SRPS EN 10080:2008 Betonski čelik - Zavarivi betonski čelik - Opšti deo, ISS 2008